

EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLARNI TERGOV QILISHDA AHAMIYATLI JIHATLAR

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg‘ona viloyati yuridik texnikumi “Mutaxassislik fanlari” kafedrası
o‘qituvchisi, 2-darajali yurist
ubayilxom@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada muallif tomonidan ekologiya sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishda muhim ahamiyatga ega bo‘lgan kriminalistik jihatlar, ularning tezkor-qidiruv hamda dastlabki tergov jarayonidagi ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: moddiy tarkibli jinoyatlar, tergov, tezkor-qidiruv, dastlabki tergov, kriminalistik tavsif, sud-biologik ekspertizasi, sud-ekologik ekspertizasi.

Аннотация: в данной статье рассматриваются криминалистические аспекты, имеющие важное значение при расследовании преступлений в области экологии автором, их значение в процессе оперативно-розыскных и предварительных расследований.

Ключевые понятия: преступления материального содержания, следственные, оперативно-розыскные, дознание, криминалистическая характеристика, судебно-биологическая экспертиза, судебно-экологическая экспертиза.

Abstract: this article will talk about criminalistic aspects that are important in the investigation of crimes in the field of ecology by the author, their importance in the process of rapid-search and preliminary investigation.

Key concepts: crimes of material content, investigation, operational-search, preliminary investigation, criminalistic description, forensic biological examination, forensic environmental examination.

Ma’lumki, jinoyat qonunchiligiga muvofiq jinoyat moddiy hamda formal tarkidli jinoyatlarga bo‘linadi. Moddiy tarkibli jinoyat qonun chiqaruvchi tomonidan jinoyatning obyektiv tomonida nafaqat qilmish, balki ijtimoiy xavfli oqibat ham zaruriy belgi sifatida o‘rnatilgan tarkibli jinoyat hisoblanadi. Moddiy tarkibli jinoyatlarda jinoiy oqibat yuz berishini qonun chiqaruvchi jinoyat qonunida ko‘rsatilgan va belgilangan oqibatning yuzaga kelishi bilan bog‘laydi.¹⁹

Ko‘pgina ekologiya sohasidagi jinoyatlar tarkibi o‘z tuzilishi bo‘yicha moddiy tarkibli hisoblanadi va oqibatlarini belgilash uchun yetkazilgan zararning xarakteri va

¹⁹ Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o‘quvchilari uchun darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020. 45- b.

o‘lchamlarini belgilash. konkret shaxslar tomonidan tabiatni muhofaza qilish qoidalarining buzilish va kelib chikkan zarar o‘rtasidagi sababiy bog‘lanishni aniqlash ko‘pgina qiyinchiliklarga sabab bo‘ladi.

Bunda shuni inobatga olish kerakki, ekologiya sohasidagi jinoyatlar bo‘yicha ishlarda oqibatlarining kelib chiqishi ularga shamolning kuchi va yo‘nalishi, yomg‘ir yog‘ishi, daryolarning to‘lishi kabi tabiiy jarayonlarning sezilarli ta’siri bilan shartlanadi. Ularning mavjudligi, kuchi, davomiyligi ko‘pgina hollarda ko‘rilayotgan jinoyatlar oqibatlarini aniqlash imkonini belgilaydi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlar kriminalistik tavsifining tarkibiy elementi bo‘lib, jinoyatchi shaxsi xususiyatlari haqidagi ma’lumotlar hisoblanadi.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarning kriminalistik tavsifi haqidagi ma’lumotlar tergov harakatlari, tezkor qidiruv choralari natijalari hamda sud-biologik va sud-ekologik ekspertizasi, jinoyat sodir etish holati, uning tergov prognozi va modellashtirilishi, jinoyat sodir etish usuli va vositalari, izlar, jinoiy tajovuz predmetiga xos xususiyatlar, jinoyatchi shaxsi hamda aybdor shaxsning javobgarligini og‘irlashtiruvchi yoki yengillashtiruvchi holatlar haqidagi ma’lumotlarning kriminalistik tahlili yo‘li bilan olinishi mumkin.

Kriminalistik tavsifni tadqiq qilish ma’lum amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi, bu uning “taxminiylik modeli sifatidagina qaralishi va tergovchi tomonidan faqat yo‘naltiruvchi ma’lumot sifatida foydalanilishi mumkinligi”²⁰ da namoyon bo‘ladi.

Ammo aniqlashtirilgan va detallashtirilgan kriminalistik tavsif uning elementlari o‘zaro qaramlikda bir-biriga bog‘langan taqdirdagina samarali foydalanilishi mumkin.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlariing kriminalistik tavsifini tergov jarayonida qo‘llashdan tashqari tezkor qidiruv faoliyatida ham samarali qo‘llash mumkii, chunki u mazkur kategoriya jinoyatlarni sodir etish va aniqlashning tipik usullarini tavsiflaydi, tipik jinoyatchi shaxsi tavsifi haqidagi ma’lumotni o‘z ichiga oladi va shu orqali tezkor qidiruv faoliyatini amalga oshirish uchun barcha zaruriy rejalarini o‘z ichiga oladi.

Ekologiya sohasidagi zarar keltiradigan qilmishlarni aniqlashda quyidagilarga e’tibor qaratish kerak: a) mazkur hududda mavjud chiqindi chiqaradigan, tabiatni ifloslaydigan manbalar ishlab chiqarish korxonalari qancha ekanligi; b) chiqindining REK (ruxsat etilgan konsentratsiya) dan yuqoriligi, ularning miqdori, ifloslanishning davomiyligi, vujudga kelgan ekologik xavflilik darajasi; v) tozalanmagan va zararsizlantirilmagan oqavalar, tashlandik va chiqindilarni suv havzalari va atmosferaga chiqarish sabablari; g) atmosfera va suv muhitini ifloslashda aybdorlar, ayniqsa noto‘g‘ri ko‘rsatmasi tufayli haloqatli oqibatlarga sabab bo‘lgan shaxslar; d)

²⁰ В.И.Шиканов Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983. Стр.24.

jinoiy oqibatlarga olib kelgan xatti - harakatlar, ularning yuz bergan va davom etgan vaqti, zararli oqibatlarni bartaraf etish imkoniyatlari va boshqalarni belgilab olish muhim ahamiyatga ega.²¹

Ifloslanish manbaini aniqlash uchun ifloslanish ta’sir qilgan obyektlar, ifloslantiruvchi moddani chiqarish vaqti, suv va atmosferaning ifloslanish xarakteri, ayni vaqtda oqova suvlardagi zararli moddalarning aralashmalari singari asosiy holatlarga ham ehtibor qaratish kerak. Ya’ni tozalanguncha va tozalangandai keyin ham, bunda oqava suvdagi zararli moddalarning tarkibi; ularning bir xilligi; ifloslanish belgilari; o’simliklarning zararlanishi, baliqlarning halokati; suvdan foydalanish usullari; tozalash inshootining holati va sifati; suv va havo havzalarini muhofaza qiluvchi tashkilotlarning chiqindi chiqarishga bergan ruxsatnomalari; tozalash moslama va uskunalarini takomillashtirishga qaratilgan tadbirlarning bajarilish darajasi; zararli moddalar miqdorini belgilangan me’yorlardan oshib ketishiga sabab bo’lgan texnik kamchiliklar aniqlanishni lozim. Ifloslanishga olib kelgan obyekt va ifloslangan hududni qidirib topishda ifloslantiruvchi moddalarning tarkibi muhim yo’naltiruvchi ahamiyat kasb etadi. Tekshiruv o’tkazish vaqtida yo’l qo’yilgan ifloslantirishning turi aniqlanadi. Bundan tashqari, maxsus tadqiqotlar yordamida ifloslanishning turi va darajasi ham belgilab olinadi. Ifloslanish mineral moddalar, mikroorganizmlar, shu jumladan kasallik tarqatuvchi bakteriyalar hamda bakteriologik hosilalar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Agar moddalarning manbai ma’lum bo’lsa, ularning tarkibiga haqidagi ma’lumotlarni texnikaga oid hujjatlar, xususan, korxonalar yoki tashkilotning ekologik pasporti, ekologik nazorat organi chiqindilar va oqavalar oqizishga bergan ruxsatnomasi bilan tanishish, tabiatni muhofaza qilish organlari va ushbu obyekt xodimlarini so’roq qilish orqali olish mumkin. Ifloslantiruvchi moddalarning tarkibi va belgilarini bilib olingandan so’ng, ularning joylashgan o’rnini aniqlash qiyin bo’lmaydi. Yuqorida tilga olinganidek, agar ifloslantiruvchi moddalarning manbai ma’lum bo’lsa, jinoiy ish yuzasidan olib borilayotgan harakatlarning boshlanishi sifatida ifloslantiruvchi moddalarning xususiyati to’g’risidagi ma’lumotlar hodisa joyida ko’zdan kechirish, guvohlarni so’roq qilish, ekspert xulosalari orqali olinishi mumkin.

Shunday qilib, ekologiya sohasidagi jinoyat yuzasidan surishtiruv olib borilayotgan holatda yuzaga kelgan muammoni hal etish uchun fuqaro huquqlarini cheklovchi tezkor-qidiruv tadbirlarini olib borish zarurati bo’ladi, ammo buni qonunga muvofiq amalga oshirishning iloji yo’q, bu quyidagilarda ko’rinadi. Har qanday ekologiyaga oid jinoyat ekologik xavfsizlik sohasidagi ijtimoiy munosabatlarga tahdid solishini e’tiborga olib, ichki ishlar organlariga ham ekologik xavfsizlikni ta’minlash vazifasi yuklatilishi lozim. Dastlabki tergovni olib borish

²¹ Kriminalistika prof.G’.Abdumajidovning umum.tah.ostida “Adolat”.T.:2003. 162-163-betlar.

zaruriyati bo‘lgan davlatning ekologik xavfsizligiga tahdid soluvchi, ammo jinoyat alomatlari mavjud harakatni yuzaga keltirmaydigan hodisa yoki faoliyatlar haqida ma’lumotlar olingandan so‘ng ularga yuqorida keltirilgan tezkor-qidiruv tadbirlari amalga oshirish imkonini tug‘diradi. Ekologiya sohasidagi jinoyat ishlari qo‘zg‘atish bilan shug‘ullanuvchi va davlatning ekologik xavfsizligini tahminlash maqsadida tezkor- qidiruv faoliyatini to‘liq hajmda amalga oshiruvchi ichki ishlar organi tizimida maxsus bo‘lim tashkil etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O‘zbekiston”, 2023 y.
2. O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. <https://lex.uz/docs/111453>.
3. Jinoyat huquqi. (Umumiy qism) Yuridik texnikum o‘quvchilari uchun darslik. Mas’ul muharrir: yu.f.f.d (PhD) X.Ochilov – T.: Adolat nashriyoti, 2020.
4. T.Mirzaev. “Ekologiyaga doir jinoyat ishlarini tergov qilish”. T,-“Yangi asr avlodi” 2001-y.
5. В.И.Шиканов Теоретические основы тактических операций в расследовании преступлений. Иркутск, 1983.
6. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi 754-XII-con Qonuni 09.12.1992-yil.
7. Kriminalistika prof.G‘.Abdumajidovning umum.tah.ostida “Adolat”.T.:2003.